

УДК 342.5; 347.7

Чудик Наталія Олегівна –

доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії права та конституціоналізму
Юридичного факультету
Західноукраїнського національного університету
orcid.org/0000-0003-0649-2715

Nataliia O. Chudyk –

doctor of juridical sciences, associate professor,
Acting Head of the Department of Theory of Law and Constitutionalism,
West Ukrainian National University
(11 Lvivska st., Ternopil, 46000, Ukrainian)

Дуліба Євгенія Володимирівна –

доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри конституційного права і галузевих дисциплін
Навчально-наукового інституту права
Національного університету водного господарства та природокористування
orcid.org/0000-0003-2651-4977

Yevheniia V. Duliba –

doctor of juridical sciences, associate professor, professor of
the Department of Constitutional Law and Field-Related Disciplines,
Institute of Law,
National University of Water and Environmental Engineering
(11 Soborna Street, Rivne, 33000, Ukraine)

Формування суддівського корпусу: окремі питання перевірки на доброчесність

Авторами висвітлено окремі проблемні аспекти проведення перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів. Проаналізовано чинне законодавство України, що закріплює поняття «доброчесність» і зроблено висновок про те, що сьогодні поняття «доброчесність» в своїй цілісності та багатогранності, має бути оновлене, розширене та розглянуте у ширшому етичному та моральному контексті.

Виділено два етапи процедури встановлення відповідності критерію доброчесності кандидата на посаду судді: подання декларації доброчесності та кваліфікаційне оцінювання.

Розкрито актуальні проблеми взаємодії Громадської ради доброчесності та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Акцентовано увагу на існуванні різних індикаторів невідповідності критерію доброчесності.

Зроблено висновок про важливість закріплення поняття «доброчесність» у Кодексі суддівської етики та запропоновано за основу взяти визначення, сформоване у рішенні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 22 березня 2018 року у справі № 800/219/17, а також розробки єдиного переліку індикаторів критерію доброчесності, що будуть використовувати як Громадська рада доброчесності, так і Вища кваліфікаційна комісія суддів України, які зможуть всебічно оцінити відповідність кандидатів високим критеріям доброчесності, об'єднуючи як інтелектуальні, так і моральні якості. Зазначено, що перелік цих індикаторів критерію доброчесності має в собі поєднувати не лише індикатори, що свідчать про відсутність порушення законодавства про корупцію, але й індикатори незалежності, чесності, неупередженості, безсторонності, непідкупності, сумлінності, професіоналізму, наявність бездоганної поведінки у професійній діяльності та особистому житті.

Ключові слова: судова влада, правосуддя, суд, суддя, добір суддів, доброчесність, авторитет судової влади, призначення на посаду судді, етичні стандарти поведінки судді.

N.O. Chudyk, Ye.V. Duliba Formation of the Judiciary: Individual Issues of Integrity Testing

The article deals with some individual issues of integrity testing of candidates for judges. The current legislation of Ukraine is analyzed, which enshrines the concept of "integrity" and it is concluded that today the concept of "integrity" in its integrity and versatility should be updated, expanded and considered in a broader ethical and moral context.

Two stages of the procedure for establishing compliance with the criterion of integrity of a candidate for judge are allocated: submission of a declaration of integrity and qualification assessment.

The current problems of interaction between the Public Integrity Council and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine are disclosed. Attention is focused on the existence of various indicators of non-compliance with the criterion of integrity.

It is concluded about the importance of fixing the concept of "integrity" in the Code of Judicial Ethics and proposed to take the definition as a basis, formed in the decision of the Cassation Administrative Court as part of the Supreme Court of March 22, 2018 in case No. 800/219/17, as well as the development of a single list of indicators of the criterion of integrity, what will be used by both the Public Integrity Council and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, who will be able to comprehensively assess the compliance of candidates with high criteria of integrity, combining both intellectual and moral qualities. It is specified that the list of these indicators of the criterion of integrity should combine not only indicators indicating the absence of violation of the legislation on corruption but also indicators of independence, honesty, impartiality, integrity, integrity, professionalism, the presence of impeccable behaviour in the professions of activity and personal life.

The article examines important aspects of judicial training with a focus on the integrity testing of candidates. It presents specific questions that can be used to assess the moral, professional and ethical qualities of judicial candidates. Attention is drawn to the importance of ensuring high standards of integrity among judges in order to ensure an independent and effective judiciary.

Keywords: *judiciary, justice, court, judge, selection of judges, integrity, authority of the judiciary, appointment of a judge, ethical standards of conduct of a judge.*

Постановка проблеми. Однією з проблем, що була окреслена у Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, стала проблема недоброчесності окремих суддів, працівників та установ судової влади, наявність випадків толерування корупційних проявів [1]. Недоброчесність суддів, що проявляється через порушення етичних норм, зловживання службовим становищем, корупцію, становить серйозний виклик для ефективності судової системи, підриває основи справедливого судочинства та верховенства права. Недостатня доброчесність деяких суддів зумовлює необхідність вжиття комплексних заходів для покращення функціонування судової влади та здійснення правосуддя. Це передбачає не тільки посилення внутрішніх процедур контролю, але й вдосконалення процесу відбору та підготовки кандидатів у судді, впровадження ефективних механізмів формування суддівського корпусу.

Сьогодні забезпечення формування суддівського корпусу дійсно відданого принципам доброчесності та високим моральним стандартам, є критично важливим для України.

Доброчесність суддів є ключовою передумовою для забезпечення верховенства права і основою довіри громадян до судової влади, а принципи формування суддівського корпусу є похідними від принципів функціонування судової влади і відображають основні засади процесу добору суддів як складової організації діяльності судової влади загалом [2].

На жаль, подання декларації доброчесності кандидатів на посаду судді не може слугувати повною гарантією їх бездоганної поведінки та відповідності високим етичним стандартам, які очікуються від таких осіб, що будуть займати відповідальне та особливе відповідальне становище у державі. Ефективність таких декларацій як інструменту визначення доброчесності лежить не лише в їх поданні, але й у ретельній перевірці наданої інформації та вжитті відповідних заходів у випадку виявлення невідповідностей або порушень.

Існування цієї проблеми знаходить своє відображення і у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, де зазначено, що процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують

удосконалення шляхом розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. На жаль, і надалі доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці в Україні, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним [3].

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми доброчесності кандидатів на посади суддів не є новою. Доброчесність як критерій у процесі добору на посаду суддів досліджувався у наукових працях Кулібаби А. «Поняття доброчесності як ключовий критерій у процесі добору на посаду суддів» (2018) [4]; Рядінської В.О. та Капушової О.В. «Правові проблеми визначення доброчесності як правової категорії в Україні» (2021)[5]; Вавринчук М.П., Пунда О.О., Когут О.В. «Питання доброчесності як ключового критерію у процесі добору на посаду суддів» (2022) [6]; Азаренко Т.І. «Впровадження категорії доброчесності як невід’ємної складової частини євроінтеграційного процесу України» (2022) [7]. Аналіз наукових праць вчених підкреслює важливість проблеми доброчесності як фундаментального критерію у процесі добору суддівського корпусу і відображає не тільки потребу в сильній та ефективній судовій системі, але й вказує на зростаючу важливість цієї категорії в контексті забезпечення правосуддя.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на те, що у наукових розвідках неодноразово акцентувалася увага на важливості впровадження категорії доброчесності як ключового критерію у процесі добору кандидатів на посаду судді, сьогодні неабиякої актуальності набуває питання розробки та впровадження у чинному законодавстві чітко визначених індикаторів критерія доброчесності кандидатів у судді, зокрема, а також суддівського корпусу в цілому, єдиної методології оцінювання кандидата на посаду суддів щодо відповідності критеріям доброчесності, щоб забезпечити високий рівень довіри громадської до судової влади.

Мета статті – висвітлити окремі проблемні аспекти проведення перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів та сформулювати пропозиції щодо можливих напрямів її удосконалення.

Виклад основного матеріалу.

Відповідно до статті 69 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій та статус суддів» однією з вимог до кандидата на посаду судді є критерій доброчесності [8], однак саме поняття «доброчесність» у даному законі не розкрито.

Аналіз чинного законодавства України надав нам можливість зробити висновок про те, що сьогодні не існує єдиного розуміння цього поняття. Так, зокрема, відповідно до статті 4 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про державну службу» одним із принципом здійснення державної служби є принцип доброчесності, суть якого зводиться до спрямованості «... дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень» [9]. Схоже трактування поняття «доброчесність» надано у Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів, що затверджений наказом офісу Генерального прокурора від 29 грудня 2022 року № 293, під яким розуміють «... здатність прокурора спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів, відмовляючись від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень, та повідомляти достовірні відомості в Декларації під час її подання» [10]. На наше переконання, такі трактування не розкривають самого поняття «доброчесність» в його цілісності та багатогранності, має бути оновлене, розширене та розглянуте у ширшому етичному та моральному контексті. Адже сучасні реалії демонструють, що поняття «доброчесність» виходить за рамки простої відмови від приватного інтересу на користь публічного та включає в себе також прозорість, підзвітність, етичну поведінку, адаптивність до змінюваних стандартів моралі та етики.

Сучасний словник з етики поняття «доброчесність» трактує як «позитивну моральну якість, зумовлену свідомістю і волею людини, яка є узагальненою стійкою характеристикою людини, її способу життя, вчинків; якість, що характеризує готовність і здатність особистості свідомо і неухильно орієнтуватись у своїй діяльності та поведінці на принципи добра і справедливості» [11, с.388]. У

термінологічному словнику «Публічне управління» це поняття зводиться до морально-етичної складової діяльності публічного службовця, що знаходить своє вираження в безкомпромісному та послідовному прагненні дотримуватися моральних, етичних, духовних цінностей та принципів, демонстрації особистої та професійної відповідальності, почутті місії служіння громадськості [12, с.42].

На думку С.В. Жукова поняття «добročесність» слід розуміти як комплекс ціннісних, мотиваційних та вольових якостей особистості, які обумовлюють додержання етичних вимог у професійній та позапрофесійній сферах [13, с. 53]. А. Кулібаба, зазначає, що саме добročесність як поняття дає визначення необхідної етично-правової складової частини професійно-соціальної діяльності суддів, визначає межу і спосіб поведінки судді, що базується на дотриманні етичних принципів і правил поведінки, шанобливому ставленні до громадян та чесності у способі власного життя, виконанні своїх професійних обов'язків та розпорядженні ресурсами держави [4, с.216].

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у рішенні від 22 березня 2018 року 3 у справі № 800/219/17 зробив спробу визначити поняття «добročесність» судді як «...морально-етичного фундаменту діяльності судді, котрий визначає межі та спосіб поведінки, що має ґрунтуватися на принципах добрих відносин з особами, суспільством і державою, а також чесності способі життя, виконання професійних обов'язків та розпорядженні матеріальними ресурсами» [14]. Дійсно, у добročесності суддів зацікавлені, як людина та громадянин, інтереси яких періодично потребують захисту у судовому порядку і прийняття законних та справедливих рішень, так само громадянське суспільство, розвиток якого тісно пов'язаний з існуванням міцного правового підґрунтя, механізмів реалізації прав на участь у державному управлінні, яке буде порушень у випадку, якщо цей механізм має певні вади, а також підприємства, установи та організації всіх форм власності, майнові та немайнові інтереси яких захищаються шляхом здійснення судочинства, органи публічної влади, реалізація визначеної законом компетенції яких періодично передбачає необхідність судового захисту [15, с.90-95]

У своєму рішенні від 20 серпня 2019 року по справі № 800-311/17 Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що дотримання високих стандартів поведінки судді означає добровільне і свідоме відстоювання добročесності та незалежності судової влади, сумлінне, чесне і кваліфіковане виконання призначення носія судової влади, добровільне прийняття на себе обмежень, пов'язаних з виконанням ним своїх професійних обов'язків, які унеможливають створення умов, що викликать сумніви у добročесності поведінки судді та його безсторонності, незалежності і об'єктивності [2].

Відповідно до Кодексу суддівської етики суддя повинен «бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права...», «бути прикладом... дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду» (стаття 1); бути особою з бездоганною поведінкою (стаття 3); бути обізнаним «про свої майнові інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім'ї» (стаття 18); «враховувати, що сімейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на поведінку судді чи ухвалення судових рішень (стаття 19) [16]. Отже, Кодекс суддівської етики наголошує на критичній важливості дотримання суддями високих моральних стандартів, є своєрідним виразом зобов'язання суддів перед суспільством та вимагає від таких осіб самовідданості, професійної та особистої інтегральності.

Щодо критеріїв добročесності, то у п.9 статті 69 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій та статус суддів» зазначено, що кандидат на посаду судді відповідає критерію добročесності, «... якщо відсутні обґрунтовані сумніви у його незалежності, чесності, неупередженості, непідкупності, сумлінності, у дотриманні ним етичних норм, у його бездоганній поведінці у професійній діяльності та особистому житті, а також щодо законності джерел походження його майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду судді або членів його сім'ї задекларованим доходам, відповідності способу

життя кандидата на посаду судді його попередньому статусу» [8]. Таким чином, критеріями доброчесності є незалежність, чесність, неупередженість, непідкупність, сумлінність, дотримання етичних норм, бездоганна поведінка у професійній діяльності та особистому житті.

Відповідно до п.4 статті 8 Закону України від 07 червня 2018 року № 2447-VIII «Про вищий антикорупційний суд» критеріями доброчесності є «... критерії моралі, чесності, непідкупності, а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім'ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу, наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду» [17].

Проведений нами аналіз Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VII «Про судоустрій та статус суддів» [8], надав можливість виділити два етапи процедури встановлення відповідності критерію доброчесності кандидата на посаду судді.

Першим етапом встановлення відповідності критерію доброчесності є етап подання документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з-поміж яких є декларація доброчесності кандидата на посаду судді. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24 жовтня 2018 року № 205/зп-18 затверджено форму декларації доброчесності кандидата на посаду судді, а також правила її заповнення. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02.11.2023 № 120/зп-23 до цієї форми декларації внесено зміни. Сьогодні декларація складається з 3 розділів: розділ 1 містить загальні відомості про декларанта, розділ 2 – перелік 28 тверджень, на яких кандидат має вибрати варіанти «Підтверджую» чи «Не підтверджую», розділ 3 заповнюється за бажанням декларанта, коли до обраних тверджень хоче надати додаткові пояснення [18].

Декларація доброчесності кандидата на посаду судді подається особисто кандидатом шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Виправлення помилок в такій декларації допускається шляхом подання нової декларації у

строк встановлених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Після закінчення такого строку зміни, доповнення чи уточнення поданих у декларації відомостей не допускаються [18].

Важливим аспектом те, що кандидат, який не є суддею та подає декларацію вперше в межах відповідної процедури добору чи конкурсу, повинен відображати у твердженнях обставини, які мали місце упродовж усього життя та є актуальними на дату подання декларації. Кандидат, який є суддею та подає декларацію вперше в межах відповідної процедури конкурсу відображає у твердженнях обставини, які мали місце упродовж звітнього періоду, тобто минулий рік [18].

Другим етапом є етап кваліфікаційного оцінювання кандидатів, в тому числі з'ясування й оцінка усіх аспектів життя і діяльності такого кандидата не лише професійного характеру, але й морально-етичного.

Відповідно до статті 83 Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VII «Про судоустрій та статус суддів» одним із критеріїв кваліфікаційного оцінювання є доброчесність (пп.3 п.2 статті 83), що оцінюється під час дослідження суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) та проведення співбесіди. В контексті нашої теми дослідження, з-поміж інших документів у суддівському досьє (досьє кандидата на посаду судді) має міститися інформація щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критерію доброчесності (відповідність витрат і майна судді (кандидата на посаду судді) та членів його сім'ї задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих суддею відповідно чинного законодавства); декларації доброчесності судді (кандидата на посаду судді), висновок Громадської ради доброчесності (у разі його наявності) про невідповідність кандидата на посаду судді критерію доброчесності [8].

Відповідність особи, яка виявила намір стати суддею, критеріям доброчесності встановлюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а сприяє їй у доборі кандидатів на посади суддів, виявленні невідповідності осіб критерію доброчесності Громадська рада доброчесності [8].

До Громадської ради доброчесності входить 20 членів, що є представники

правозахисних громадських об'єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності.

До основних повноважень Громадської ради доброчесності входять: збирання, перевірка та аналіз інформації щодо судді (кандидата на посаду судді); надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію або висновка про невідповідність судді щодо суддів (кандидата на посаду судді) або висновок про невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє судді (кандидата на посаду судді); делегування уповноваженого представника для участі у засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) [8].

Для визначення невідповідності кандидата на посаду судді Громадська рада доброчесності використовує індикатори, що були розроблені на основі кращих міжнародних практик у сфері суддівської доброчесності і етики та затверджені рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019, зокрема: незалежність, неупередженість (безсторонність), чесність і непідкупність, дотримання етичних норм, рівність, старанність [19]. Однак ці індикатори діють лише на рівні Громадської ради доброчесності, вони не застосовуються ані Вищої кваліфікаційної комісією суддів, ані Вищою радою правосуддя.

Для встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критерію доброчесності Вища кваліфікаційна комісія суддів здійснює на підставі оцінювання показників за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, зокрема:

1) відповідність витрат і майна, способу (рівня) життя судді та членів його сім'ї задекларованим доходам; поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;

2) наявність однією з таких підстав: неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції; зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством; використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку; допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім'ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна; визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, у випадках, установлених законом; неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею у визначеному порядку; подання у декларації родинних зв'язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей; неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею у визначеному порядку; декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді;

3) наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді;

4) наявність незабезпечених зобов'язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею;

5) інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності [20].

Співставлення індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, що затверджені рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019 та Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 вказує на те, що вони істотно відрізняються між собою і містять відмінні позиції щодо розуміння сутності доброчесності та оцінювання її конкретних проявів. Така відмінність створює несприятливу ситуацію у взаємодії Громадської ради доброчесності та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також знижують ефективність впровадження стандартів доброчесності у функціонування судової системи України. Наприклад, аналіз звітів Громадської ради доброчесності за 2016-2019 роки свідчать про те, що сьогодні серед кандидатів у судді, а також діючих суддів є багато осіб, що не відповідають критерію доброчесності. Зокрема, під час конкурсу до Верховного суду у період листопад 2016 – грудень 2017 року з 381 кандидата на посаду судді Верховного суду громадською радою доброчесності підготовлено 134 висновки про невідповідність кандидатів критеріям доброчесності та професійної етики, 122 рішення про надання інформації до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, при цьому громадська рада доброчесності виявила 44 випадків надання неправдивої інформації у деклараціях про майнових стан, 23 випадки грубого порушення кандидатами прав людини, 20 випадків неправдивої інформації у деклараціях доброчесності кандидатів [21]. Під час другої хвилі конкурсу на вакантні посади у Верховному Суді громадською радою доброчесності було проаналізовано 235 кандидатів і надано 71 висновок про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики, однак 15 з таких кандидатів стали судьями Верховного суду [22]. В цілому, із 192 суддів Верховного суду 43 судді були призначені, незважаючи на те, що мали щонайменше одну з ознак недоброчесності [22]. Схожа ситуація склалася під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів, що відбувалося впродовж 2019 року. Із проаналізованих 1682 досьє суддів було надано 472 висновки на 111 інформацій про судді, однак 80% з суддів, що склали кваліфікаційне оцінювання, визнані такими, що відповідають займаній посаді [22].

До найбільш поширених серед кандидатів ознак недоброчесної поведінки належать: недостовірні/неповні дані в деклараціях про

майно і доходи; політично-мотивовані рішення; толерування незаконного втручання в систему розподілу справ; неправдиві відомості в декларації доброчесності та приховування правопорушень; порушення прав журналістів і неетична поведінка [22].

Отже, сьогодні можна констатувати складну ситуацію у взаємодії Громадської ради доброчесності та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вища кваліфікаційна комісія суддів, як державний колегіальний орган суддівського врядування, до складу якого входить 16 суддів або суддів у відставці, не є зацікавлена у співпраці з громадянським суспільством. Наша позиція підтверджується тим, що між Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Громадською радою доброчесності існував спір, предметом якого було оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 29 грудня 2017 року № 140-зп-17 щодо внесення змін до Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів в частині визначення правил і вимог до діяльності Громадської ради доброчесності. Постановою Великої Палати Верховного Суду від 25 червня 2019 року по справі № 9901/460/18 дане рішення було визнано необґрунтованим, протиправним, що підлягає скасуванню, адже воно було прийнято не на підставі та не у межах повноважень, що визначені Конституцією та законами України і тому було скасоване [23]. Поряд з цим за даними Громадської ради доброчесності протягом судового розгляду цієї справи, Вища кваліфікаційна комісія суддів України встигла оцінити близько 2,5 тисяч суддів без врахування висновків, які надавала рада [24].

Отже, така ситуація не сприяє відновленню довіри до судової влади серед громадянського суспільства, адже починаючи з 2012 року, незважаючи на судову реформу, більшість українців не вважають суди об'єктивними та незалежними [25].

В цьому аспекті варто погодитися з С. В. Жуковим, який зазначає, що недоброчесність судді має негативні наслідки: по-перше, спричинюється шкода охоронюваному статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод праву на справедливий суд; по-друге, знижується авторитет органів державної влади; по-третє, не може прийматися як окремий юридичний факт,

це наслідок неефективного функціонування багатьох державних інститутів [13, с.402].

Слід також звернути увагу на те, що саме Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. При цьому навіть якщо Громадська рада доброчесності надала висновок про встановлення невідповідності судді (кандидата на посаду судді) критерію доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити вмотивоване рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев'ятьма голосами. Надалі за результатами оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України вносить рекомендації до Вищої ради правосуддя, що розглядає на своєму засіданні питання призначення кандидата на посаду судді та в разі ухвалення позитивного рішення вносить подання Президенту України про призначення судді на посаду. При цьому Вища рада правосуддя наділена правом відмовляти у внесенні Президенту України подання про призначення судді на посаду при наявності обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням, керуючись власною оцінкою обставин, пов'язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей [8].

Авторитет судової влади може існувати лише в тій державі, яка у своєму законодавстві запровадила адекватні механізми для забезпечення того, щоб на посади суддів не призначалися особи, які не відповідають найвищим вимогам доброчесності [26]. Особа, яка має намір стати суддею, повинна відповідати тим всіх критеріям, які ставлять до таких осіб, а також діяти завжди таким чином, щоб сприяти довірі суспільства до доброчесності та неупередженості судової влади, не дозволяти сімейним, соціальним, політичним, фінансовим чи іншим відносинам впливати на суддівську поведінку чи рішення.

Враховуючи те, що складовими доброчесності є: чесноти, що проявляються у схильності людини дотримуватися принципів добра розумом (мудрість, доброзичливість, співчуття, небайдужість, щирість, довіра, скромність, терпимість (толерантність), поміркованість, відсутність заздрощів) та чесноти, що виявляються у схильності дотримуватися принципів добра ділом (працьовитість, принциповість, рішучість, обов'язковість, надійність, пунктуальність, небайдужість, добродійність, милосердя, щедрість, людяність, мужність, справедливість, вдячність, надійність, вірність, відданість, упевненість, некорисливість [11, с. 389], то ми вважаємо, що критерій доброчесності має поєднувати у собі ці два аспекти. На нашу думку, поняття доброчесності слід закріпити у Кодексі суддівської етики, взявши за основу визначення цього поняття, що надане у рішенні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 22 березня 2018 року у справі № 800/219/17, а також розробити єдиний перелік індикаторів критерію доброчесності, що будуть використовувати і Громадська рада доброчесності, так і Вища кваліфікаційна комісія суддів України, які зможуть всебічно оцінити відповідність кандидатів високим критеріям доброчесності, об'єднуючи як інтелектуальні, так і моральні якості. Ми вважаємо, що перелік цих індикаторів критерію доброчесності має в собі поєднувати не лише індикатори, що свідчать про відсутність порушення законодавства про корупцію, але й індикатори незалежності, чесності, неупередженості, безсторонності, непідкупності, сумлінності, професіоналізму, наявності бездоганної поведінки у професійній діяльності та особистому житті.

Формування доброчесного корпусу суддів, які відповідають високим моральним стандартам, є непростим завданням, але водночас вкрай необхідним для забезпечення справедливості, незалежності та неупередженості в судочинстві. Такий підхід дозволяє створити міцну основу для довіри громадськості до правосуддя, що є критично важливим для стабільності та розвитку суспільства в цілому.

Авторитет та довіра до судової влади формуються залежно від персонального складу судів, від осіб, які обіймають посади суддів та

формують суддівський корпус. Саме тому важливо, щоб кандидат на посаду судді, як і суддя, не допускав будь-якої неналежної (недобросовісної, неетичної) поведінки як у професійній діяльності, так і в особистому житті, яка може поставити під сумнів відповідність кандидата критерію добросовісності, що негативно вплине на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з таким призначенням.

Отже, як висновок, суддівська добросовісність відіграє ключову роль у зміцненні довіри громадськості до правосуддя, що є незамінним для захисту прав та свобод кожної особи. Через втілення принципів чесності,

незалежності, безсторонності та професіоналізму, вона забезпечує справедливий та ефективний судовий процес, сприяючи тим самим підтримці законності, стабільності та порядку у суспільстві. Відтак, суддівська добросовісність не просто підвищує якість правосуддя, але й закладає фундамент для демократичних цінностей, взаємоповаги та правової держави, підкреслюючи її незаперечну важливість для здорового функціонування суспільства.

Список використаних джерел:

1. Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: указ Президент України від 11.06.2021 № 231/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text>.
2. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20.08.2019 у справі № 800/311/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84152996>.
3. Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text>.
4. Кулібаба А. Поняття добросовісності як ключовий критерій у процесі добору на посаду суддів. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 2. С. 212- 217.
5. Рядінська В.О., Карпушова О.В. Правові проблеми визначення добросовісності як правової категорії в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2021. № 65. С. 43-50 DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.65.7>.
6. Вавринчук М.П., Пунда О.О., Когут О.В. Питання добросовісності як ключового критерію у процесі добору на посаду суддів. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 1. http://www.lsej.org.ua/1_2022/76.pdf.
7. Азаренко Т.І. Впровадження категорії добросовісності як невід'ємної складової частини євроінтеграційного процесу України. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2022. № 4. Ч. 1. С. 171-176. DOI <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.1.27>.
8. Про судоустрій і статус суддів: Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
9. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.
10. Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки добросовісності прокурорів: наказ офісу Генерального прокурора від 29.12.2022 № 293. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0293905-22/ed20221229#n18>.
11. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: Словник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.
12. Публічне управління: термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.
13. Жуков С.В. Адміністративно-правове забезпечення добросовісності суддів: проблеми теорії та практики: дис. ... д.ю.н./12.00.07: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2019. 504 с.

14. Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду від 22.03.2018 у справі № 800/219/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73044140>.
15. Жуков С.В. Питання галузевої належності правовідносин у сфері забезпечення доброчесності суддів. *Юридичний бюлетень*. 2018. №6. С.90-95.
16. Кодекс суддівської етики: рішення з'їзду суддів України від 22.02.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13#Text>.
17. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
18. Про внесення змін до форми декларації доброчесності судді, затвердженої рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 31 жовтня 2016 року № 137/зп-16 зі змінами, та форми декларації доброчесності кандидата на посаду судді, затвердженої рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 24.09.2018 № 205/зп-18: рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02.11.2023 № 120/зп-23. URL: <https://vkksu.gov.ua/accounting/120zp-23>.
19. Індикатори визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики: рішення Громадської ради доброчесності від 11.01.2019. URL: <https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Indykatory-HRD-vid-16.12.2020.pdf>.
20. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення: рішення Вищої кваліфікаційної комісії України від 03.11.2016 № 143/зп-16. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MUS29511>.
21. Громадська рада доброчесності: перший досвід участі громадськості в доборі та оцінюванні суддів 2016-2018. URL: https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/zvit_2016_2018_ua.pdf.
22. Річний звіт 2019 Громадської ради доброчесності. URL: https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/zvit_2019.pdf.
23. Постанова Велика Палата Верховного Суду від 25.06.2019 № 9901/460/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83000742>.
24. Звіт за результатами роботи другого складу громадської ради доброчесності 17.12.2018-16.12.2020. URL: https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/GRD_zvit_18-20-1.pdf.
25. Звіт за результатами дослідження «Ставлення громадян України до судової влади» 2019. URL: <https://rm.coe.int/report-razumkov-final/16809537f0>.
26. Спільний висновок Венеційської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права (dgi) Ради Європи щодо подальших дій до спільного висновку щодо проєкту змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо діяльності Верховного Суду та органів судової влади (CDL-AD(2020)022). URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/spilnyy_vysnovok_vk_ta_dgi_neof_pereklad_ukr_1.pdf.

References:

1. Stratehiiu rozvytku systemy pravosuddia ta konstytutsiinoho sudochynstva na 2021-2023 roky: ukaz Prezydent Ukrainy vid 11.06.2021 № 231/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text>.
2. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 20.08.2019 u spravi № 800/311/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84152996>.
3. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi antykoruptsiinoi prohramy na 2023-2025 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.03.2023 № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text>.
4. Kulibaba A. Poniattia dobrochesnosti yak kliuchovyi kryterii u protsesi doboru na posadu suddiv. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2018. № 2. S. 212- 217.
5. Riadinska V.O., Karpushova O.V. Pravovi problemy vyznachennia dobrochesnosti yak pravovoi katehorii v Ukraini. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2021. № 65. S. 43-50 DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.65.7>.

6. Vavrynychuk M.P., Punda O.O., Kohut O.V. Pytannia dobrochesnosti yak kliuchovoho kryteriiu u protsesi doboru na posadu suddiv. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2022. № 1. http://www.lsej.org.ua/1_2022/76.pdf.
7. Azarenko T.I. Vprovadzhennia katehorii dobrochesnosti yak nevid'iemnoi skladovoi chastyny yevrointehratsiinoho protsesu Ukrainy. *Pivdenoukraisnyi pravnychi chasopys*. 2022. № 4. Ch. 1. S. 171-176. DOI <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.1.27>.
8. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon vid 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
9. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.
10. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia taiemnoi perevirky dobrochesnosti prokuroriv: nakaz ofisu Heneralnoho prokurora vid 29.12.2022 № 293. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0293905-22/ed20221229#n18>.
11. Toftul M. H. Suchasnyi slovnyk z etyki: Slovnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2014. 416 s.
12. Publichne upravlinnia: terminol. slov. / uklad.: V. S. Kuibida, M. M. Bilynska, O. M. Petroie ta in.; za zah. red. V. S. Kuibidy, M. M. Bilynskoi, O. M. Petroie. Kyiv: NADU, 2018. 224 s.
13. Zhukov S.V. Administratyvno-pravove zabezpechennia dobrochesnosti suddiv: problemy teorii ta praktyky: dys. ... d.yu.n./12.00.07: Dnipropetrovskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, Dnipro, 2019. 504 s.
14. Rishennia Kasatsiinoho administratyvnoho sudu u skladi Verkhovnoho sudu vid 22.03.2018 u spravi № 800/219/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73044140>.
15. Zhukov S.V. Pytannia haluzevoi nalezhnosti pravovidnosyn u sferi zabezpechennia dobrochesnosti suddiv. *Yurydychnyi biuleten*. 2018. №6. S.90-95.
16. Kodeks suddivskoi etyki: rishennia z'izdu suddiv Ukrainy vid 22.02.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13#Text>.
17. Pro Vyshchy antykoruptsiinyi sud: Zakon Ukrainy vid 07.06.2018 № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.
18. Pro vnesennia zmin do formy deklaratsii dobrochesnosti suddi, zatverdzhenoj rishenniam Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii suddiv Ukrainy vid 31 zhovtnia 2016 roku № 137/zp-16 zi zminamy, ta formy deklaratsii dobrochesnosti kandydata na posadu suddi, zatverdzhenoj rishenniam Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii suddiv Ukrainy vid 24.09.2018 № 205/zp-18: rishennia Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii suddiv Ukrainy vid 02.11.2023 № 120/zp-23. URL: <https://vkksu.gov.ua/accounting/120zp-23>.
19. Indykatory vyznachennia nevidpovidnosti suddiv (kandydativ na posadu suddi) kryteriiam dobrochesnosti ta profesiinoi etyki: rishennia Hromadskoi rady dobrochesnosti vid 11.01.2019. URL: <https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Indykatory-HRD-vid-16.12.2020.pdf>.
20. Polozhennia pro poriadok ta metodolohiiu kvalifikatsiinoho otsiniuvannia, pokaznyky vidpovidnosti kryteriiam kvalifikatsiinoho otsiniuvannia ta zasoby yikh vstanovlennia: rishennia Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii Ukrainy vid 03.11.2016 № 143/zp-16. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MUS29511>.
21. Hromadska rada dobrochesnosti: pershyi dosvid uchasti hromadskosti v dobori ta otsiniuvanni suddiv 2016-2018. URL: https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/zvit_2016_2018_ua.pdf.
22. Richnyi zvit 2019 Hromadskoi rady dobrochesnosti. URL: https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/zvit_2019.pdf.
23. Postanova Velyka Palata Verkhovnoho Sudu vid 25.06.2019 № 9901/460/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83000742>.
24. Zvit za rezultatamy roboty druhoho skladu hromadskoi rady dobrochesnosti 17.12.2018-16.12.2020. URL: https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/GRD_zvit_18-20-1.pdf.
25. Zvit za rezultatamy doslidzhennia "Stavlennia hromadian Ukrainy do sudovoi vlady" 2019. URL: <https://rm.coe.int/report-razumkov-final/16809537f0>.

26. Spilnyi vysnovok Venetsiiskoi komisii ta Heneralnoho dyrektoratu z prav liudyny ta verkhovenstva prava (dgi) Rady Yevropy shchodo podalshykh dii do spilnoho vysnovku shchodo proiektu zmin do Zakonu “Pro sudoustrii i status suddiv” ta deiakykh zakoniv shchodo diialnosti Verkhovnoho Sudu ta orhaniv sudovoi vlady (CDL-AD(2020)022). URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/spilnyy_vysnovok_vk_ta_dgi_neof_pereklad_ukr_1.pdf.